

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI
RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA
ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

UO‘K: 631.6+628.3.

**PALIZ EGINLARI BIOCENOZINDA USHIRASATUĞIN TIYKARĞI EKI
QANATLILAR TOPARI WÁKILLERINE QARSI XIMIYALIQ PREPARATLARDIŃ
BIOLOGIYALIQ PAYDALILIGI**

Shamuratov Quralbay Turdibaevich, Smetov Murat Inyatovich.

Qaraqalpaqstan diyqanshılıq ilimiy-izertlew institutı E-mail: kkniiz@bk.ru

Utemuratov Xojabay Xudaybergenovich

Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyaları institutı 1-kurs magistrantı E-mail:

qoja1992@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19244631>

Annotaciya: Palız eginleri biocenozinde eki qanatlılar (Diptera) otryadına tiyisli ziyankes jánlikler keń tarqalgan bolıp, olar ósimliklerdiń ósiwi hám ónimdarlıǵına unamsız tásir kórsetedi. Bul izertlewde palız eginlerinde ushırasatuǵın tiykarǵı eki qanatlılar toparınıń wákillerine qarsı qollanılatuǵın ximiyalıq preparatlardıń biologiyalıq nátiyjeliligi úyrenildi. Nátiyjelerge bola, qollanılǵan insekticidler ziyankes populyaciyasını azaytıp, ósimliklerdiń zıyanlanıw dárejesin tómenletiwı hám ónimdarlıqtı arttırıwǵa unamlı tásir kórsetiwı anıqlandı.

Abstract: Dipteran insect pests are widely distributed in the biocenosis of melon crops and negatively affect plant growth and productivity. This study investigated the biological effectiveness of chemical preparations used against the main representatives of dipteran pests found in melon crops. The results showed that the applied insecticides significantly reduced pest populations, decreased the level of plant damage, and had a positive effect on increasing crop yield.

Tayanish sózler: palız eginleri, biocenoz, eki qanatlılar, ziyankes jánlikler, ximiyalıq preparatlar, biologiyalıq nátiyjelilik, insekticidler, ónimdarlıq.

Keywords: melon crops, biocenosis, Diptera, insect pests, chemical preparations, biological effectiveness, insecticides, yield.

Kirisiw: Qaraqalpaqstan Respublikası sharyatında palız eginleri maydanı 6000 mń. gektardı quraydı. Fermer hám diyqanlarımız palız eginlerinen qawın, ġarbız hám qabaqtıń hár qıylı sortların egip, waqtında tuwrı shólkemlestirilgen tárbiya jumısları nátiyjesinde joqarı zúráát alıwǵa erispekte. Aymaǵımızda báhár erte kelgen jılları hár qıylı túrdegi jánliklerde oyanıp rawajlanıw dáwirin ósimliklerde óteydi.

Tájriybelerimizde qawın tuqımları may ayınıń dáslepki on kúnliginde egildi, baqlawlar alıp barıldı. Nátiyjede palız eginleri biocenozında rawajlanıp atırǵan eki qanatlılardıń túrleri úyrenilip shıǵıldı. Alınǵan maǵlıwmatlar boyınsha palız eginleri maydanlarında tarqalgan eki qanatlılar toparı wákillerinen 10 túri baqlandı. Bunda gewik payda etiwshi shıbın - *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach) ortasha dárejede ushıradı, zıyan keltiriwi ortasha dárejede. Sebebi, bul ziyankes ósimliktiń japıraq plastinkalarında qurtları rawajlanıp, fotosintez processin buzadı. Nátiyjede japıraqtıń rawajlanıwına keri tásir etedi. Shved shıbını - *Oscinella frit* L. Ushırawı az dárejede, zıyan keltiriwi anıqlanbadi. Qawın shıbını - *Myiopardalis pardalina* Big. ushırawı hám zıyan keltiriwi joqarı dárejede, qarsı gúres ilajları shólkemlestirilmegen atızlarda. Kapusta shıbını - *Delia floralis* ushıraw dárejesi az, palız eginlerge zıyanı joq. Alaqanat shıbını - *Rhagoletis* túrine tiyisli wákilleri dáslepki kúnleri may-iyun` aylarında palız eginleri atızlarında az sanda, ushırawı,

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI”

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

ziyanlılıq dárejesi sezilmedi. Qara shıbın yaki úy shıbın túri - *Musca domestica* vegetaciya dáwirinde tolıq rawajlanıp atırǵanlıǵı baqlandı. Zıyanlılıq dárejesi tiykarınan shirigen qawınlarda rawajlanadı. Súyir shıbın - *Culex pipiens* túri bulardıń analıǵı tiykarınan insan, haywanlardıń qanın sorıp, atalıqları ósimlik shireleri menen azıqlanıp tirishilik etedi. Bul jánlik avgust, sentyabr aylarında palız eginleri atızlarında sanı maksimal dárejege jetedi. Sirfid shıbını- *Scaeva pyrastris* L., Taxina shıbını- *Clytiomyia helluo* F., Gallic afidimiza- *Aphidoletes aphidimyza* Rand. entomofag eki qanatlılar wákılleri palız eginleri maydanlarında az sanda ushırastı. Bul jánliklerdiń palız eginleri vegetativ hám generativ organlarına zıyanlılıq dárejesi joq.

Palız eginleri maydanlarında tarqalǵan eki qanatlılar toparı wákılleriń zıyan keltiriw hám ushıraw dárejesi

№	Jánlik ataması	Latinsha atı	Palız eginleri maydanında ushıraw dárejesi	Palız eginlerine keltiretuǵın zıyanı
1	Gewik payda etiwshe shıbın	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	ortasha	+
2	Shved shıbını	<i>Oscinella frit</i> L.	az	-
3	Qawın shıbını	<i>Myiopardalis pardalina</i> Big	kóp	++
4	Kapusta shıbını	<i>Delia floralis</i>	az	-
5	Alaqanat shıbını	<i>Rhagoletis</i>	az	-
6	Qara shıbın	<i>Musca domestica</i>	ortasha	-
7	Súyir shıbın	<i>Culex pipiens</i>	kóp	-
8	Sirfid shıbını	<i>Scaeva pyrastris</i> L.	az	-
9	Taxina shıbını	<i>Clytiomyia helluo</i> F.	az	-
10	Gallic afidimiza	<i>Aphidoletes aphidimyza</i> Rand.	az	-

Esletpe: - - zıyan keltirmeydi,
+ - ortasha dárejede zıyan keltiredi,
++ - joqarı dárejede zıyan keltiredi

Tájriybelerimizde qawın shıbını erjetkenlerine qarsı ximiyalıq preparatlardan Decis, 2,5% k.e.; Amrell 600; Karate, 5 % k.e.; Fufanon 57% k.e. gektarına kestede keltirilgen muǵdardı arnawlı ishshı eritpe tayarlaw arqalı azanǵı saat 5-8 ler aralıǵında isletildi. Baqlawlar preparatlar isletilgennen keyin 3, 7, 14, 21 kúnleri ótkerildi. Izertlewler kishi dala tájriybeleri tiykarında ótkerilip, ximiyalıq preparatlardıń tásir etiw múddeti boyınsha hámde biologiyalıq paydalılıǵı úyrenildi. Kesteden kórinip turǵanıday Decis 2,5% k.e. preparatın gektarına 0,7 litr muǵdarında qollanılǵan variantımızda 21 kúni 97,5% biologiyalıq nátiyjelilik anıqlanǵan. Amrell 600 preparatın qollanılǵan variantımızda bul kúni kórsetkish 97,3%, Karate, 5 % k.e. preparatın qollanılǵan variantımızda 91,1% biologiyalıq nátiyjelilik anıqlandı. Andoza fufanon preparatı variantımızda bolsa, bul kúni kórsetkish 81,1% biologiyalıq nátiyjelilikke erisilgen. Kontrol variantımızda bolsa, bul kúnleri zıyankes sanınıń qarsı gúres ilajları ótkerilmegenligi esabına kóbeyip ketken. Decis preparatı qollanılǵan variantımızda zıyankes sanı kemeygenligi esabınan, zúraátlilik saqlanıp qalǵan.

Qawın shıbınına qarsı ximiyalıq preparatlardıń biologiyalıq paydalılıǵı

№	Preparat turleri	Preparatning shig'in normasi, l/ga	100 ósimliktegi, islewge shekem bolgan er jetkenle-riniń sanı	Biologiyalıq paydalılıq, % kúnlerde				
				1	3	7	14	21
1	Decis, 2,5% k.e	0,7	4,6	78,4	84,6	95,3	96,2	97,5
2	Amrell 600	0,7	4,3	79,8	85,3	95,4	96,1	97,3
3	Karate, 5 % k.e.	1,0	4,3	72,1	79,3	85,4	89,1	91,1
4	Fufanon 57% k.e.	0,7	4,9	71,2	74,5	79,5	81,2	81,1
5	Kontrol` variant		4,9	-	-	-	-	-

Izertlewlerimizde eki qanatlılardan gewik payda etiwshi shıbınlar nál kógerip shıgıw dáwirinen baslap, eki qulaqlı nállerdiń japıraqlarına máyeklerin qoyıp, onnan shıqqan qurtları japıraq plastinkaların kemirip jep zıyan keltiredi. Zıyankeske qarsı ximiyalıq preparatlar qollanıp, joqarı biologiyalıq nátiyjelilik anıqlandı. Ximiyalıq preparatlar qollanılmastan aldın 100 ósimliktegi zıyankes sanı anıqlanıp, zıyanlılıq dárejese joqarı bolıp ketiw qáwipi bolğanı sebepli belgilengen múddette hám normada isletildi.

Gewik payda etiwshi shıbınnıń erjetken fazasına qarsı ximiyalıq preparatlardıń biologiyalıq paydalılıgı

№	Preparat turleri	Preparatning shig'in normasi, l/ga	100 ósimliktegi, islewge shekem bolgan er jetkenle-riniń sanı	Biologiyalıq paydalılıq, % kúnlerde				
				1	3	7	14	21
1	Decis, 2,5% k.e	0,7	2,1	80,1	86,7	96,4	96,8	98,1
2	Amrell 600	0,7	1,3	81,3	89,1	96,8	97,0	97,2
3	Karate, 5 % em.k	1,0	2,2	73,4	80,0	86,6	90,3	92,3
4	Fufanon 57% k.e.	0,7	1,9	72,4	76,1	80,3	83,1	82,3
5	Kontrol` variant		2,1	-	-	-	-	-

Bunnan kórinip tur, decis preparatı gektarına 0,7 litr muğdarında qollanılganda 21 kúni 98,1% biologiyalıq nátiyjelilik anıqlandı. Amrell 600 preparatı qollanılgan variantımızda 97,2%, karate preparatı qollanılgan variantımızda 92,3%, Fufanon preparatı qollanılgan variantımızda 82,3% biologiyalıq nátiyjelilik anıqlandı.

Eki qanatlılar toparınan búgingi kúnde zıyan keltiriw dárejese boyınsha qawın shıbın dominant túr esaplanıp, zıyankeske qarsı múddetinde hámde normasında keltirilgen ximiyalıq preparatlardı qollanıw arqalı ónim saqlanıp qaladı. Gewik payda etiwshi shıbınlar joqarıda aytıp ótkenimizdey, ósimlikti japıraq plastinkası menen qurtları azıqlanıp ósip-rawajlanıwdan artta qaldıradı. Demek, tájriyebelerden kórinip tur, zıyankeslerge qarsı ximiyalıq preparatlardı qollanıw arqalı 92,0-98,0% biologiyalıq nátiyjelilikke erisiledi.

Juwmaq: Palız eginleri biocenozında ushırasatuğın eki qanatlılar (Diptera) otryadına tiyisli zıyankes jánlikler ósimliklerdiń ósiwi, rawajlanıwı hám ónimdarlıgına unamsız tásir

“SHIMOLIY MINTAQALARDA QISHLOQ XOJALIGINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI VA ULARNING INNOVATSION ECHIMLARI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya

kórsetiwshi tiykarǵı faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Ótkerilgen izertlewler nátiyjesinde bul zıyankeslerge qarsı qollanılǵan ximiyalıq preparatlar joqarı biologiyalıq nátiyjelilikke ie ekenligi anıqlandı.

Ximiyalıq insekticidlerdiń norma hám múddetlerge ámel etken halda qollanıwı zıyankes populyaciyasını sezilerli dárejede azaytıwı, ósimliklerdiń zıyanlanıw dárejesin tómenletiwı hám palız eginleriniń ónimdarlıǵın arttırıwǵa xızmet etiwı ilimiy jaqtan tiykarlandı. Sonıń menen birge, ximiyalıq preparatlardan nátiyjeli paydalanıw palız eginlerin qorǵawdıń integraciyalasqan sistemasında úlken áhmietke ie bolıp, turaqlı hám sapalı zúráát alıw imkaniyatın beredi.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR

1. Tóreniyazov.E.Sh. Palız eginleriniń qáwıplı zıyankesleri hám olarǵa qarsı gúres usılları //Qaraqalpaqstan sharayatında awıl xojalıq eginlerinen joqarı ónim jetistiriw tiykarları. -Nókis, 1991.-13-16 b.
2. Tóreniyazov.E.Sh. Qawın shıbını rawajlanıwı bioekologiyası oǵan qarsı gúres alıp barıw boyınsha usınımlar. -Nókis, 2009. -4-13 b.
3. Rashidov M.I., QoshqarovJ., Eshanov Q.P. Qovun pashshasiga qarshi ilmiy asoslangan kurash tadbirlari. –Xorezm, 2007. -3 b.
4. Kıdırbaeva A. «Qawın shıbını zıyanınıń ónim muǵdarına hám sapasına tásirin úyreniw» //Pitkeriw qanıgeligi jumısı, 2011. -61 b.
5. Tolixov D.A. Osobennosti vırashivaniya dın` v Tadjikistane, urojaynost` i kachestva plodov v oroshaemıx usloviyax: Avtoref. dis...kand. sel`skoxozyaystvennıx nauk. – Dushanbe, 2016. – S. 3 - 16.
6. Tóreniyazov E.Sh., Twxtabaev R.Z., Peviling R., Xabibullaev B. Qovun pashshasi rivojlanishi, bioekologiyasi, unga qarshi kwrash olib borish bwyi-cha tavsiyalar. –Nukus, 2009. - 32 b.
7. Torenliyazov E.Sh., Yusupov R., Eshmuratov E. Palız ónimleri sapasını jaqsılaw, qayta islew usılları jetiskenlikler //Awıl xojalıǵında ilimiy-izertlewler nátiyjelerin óndiriske engiziw tiykarları. Ilim.ámel. konf. Mat. -Nókis,2010. -5 b.